

Eixo Extensão

Relatório de Gestão
Universidade do Estado do Pará

2017 - 2021

Universidade com a sociedade

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Helder Zahluth Barbalho

Governador do Estado do Pará

Lucio Dutra Vale

Vice-Governador do Estado do Pará

Rubens Cardoso da Silva

Reitor da UEPA

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitor da UEPA

Ana Conceição Oliveira

Pró-Reitora de Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Alba Lúcia Ribeiro Raithy

Pró-Reitora de Extensão

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Relatório de Gestão da UEPA 2017-2021 – EIXO EXTENSÃO

[DOI: 10.5281/zenodo.5006621](https://doi.org/10.5281/zenodo.5006621) Parte integrante do [DOI: 10.5281/zenodo.4986083](https://doi.org/10.5281/zenodo.4986083)

Autores

Olavo Gomes Pereira [\(\[orcid.org/0000-0001-6348-3562\]\(https://orcid.org/0000-0001-6348-3562\)\)](https://orcid.org/0000-0001-6348-3562)

Léony Luís Lopes Negrão [\(\[orcid.org/0000-0003-3059-894X\]\(https://orcid.org/0000-0003-3059-894X\)\)](https://orcid.org/0000-0003-3059-894X)

Flávia Karoliny Raiol de Oliveira [\(\[orcid.org/0000-0001-5226-556X\]\(https://orcid.org/0000-0001-5226-556X\)\)](https://orcid.org/0000-0001-5226-556X)

Sumário

EIXO EXTENSÃO	4
1- MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE.....	4
2 - SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE	9

Figuras

Figura 1 - Evolução 20016-2020 da Participação de Atendimentos	4
Figura 2- Atendimentos no CCPP	5
Figura 3 - Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2020.....	6
Figura 4 - Atendimentos Núcleo de Arte e Cultura UEPA 2016-2020.....	6
Figura 5 - Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA 2017-2020 com relação 2016.....	7
Figura 6 - Distribuição das 83.917 pessoas atendidas de 2017-2020 por Ações de Extensão	8
Figura 7 - - Projetos de Extensão Implementados no período de 2017-2020 com relação 2016 ..	9
Figura 8 - Número de Procedimentos no período de 2017-2020 com relação 2016.....	10
Figura 9- Média de Procedimentos de 2017-2020 com relação 2016 por Unidade de Atendimento.....	10
Figura 10 - Total de Procedimentos no Período de 2017-2020 Segundo as Unidades	11

Tabelas

Tabela 1- Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2020	12
Tabela 2 - Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA - 2020	12
Tabela 3- Quantidade de Projetos de Extensão Implementados 2016-2020	12
Tabela 4- Total de Procedimentos Realizados Segundo a Unidade 2016-2020	13
Tabela 5- Procedimentos Realizados no Centro Saúde Escola do Marco e Anexos 2016 -2019	13

EIXO EXTENSÃO

A UEPA, por meio da sua Pró-reitora de Extensão (PROEX), vem promovendo cada vez mais a interação entre a Universidade e a Sociedade, cumprindo o papel essencial, tanto na vida dos acadêmicos que colocam em prática o que aprenderam em sala de aula, quanto na vida das pessoas que usufruem deste aprendizado. Isto significa dizer que a população do Estado do Pará recebe o aprendizado e é beneficiada com atendimentos em diversos segmentos como, educação, saúde e tecnologia, que levam à melhoria na qualidade de vida e desenvolvimento das pessoas provocando mudanças sociais. Portanto, trata-se também da efetivação do compromisso social da UEPA no que diz respeito às contribuições que vem trazendo para a sociedade.

1- MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP) propõe aos visitantes (alunos e professores de escolas de ensino fundamental e médio) uma forma diferente de observar a Ciência Física, Matemática, Astronomia e Geologia, Biologia e Química.

Até 2019 os atendimentos do CCP concentravam-se nas categorias **Ações e Sessões Escolares**, registrando participação de mais de 77%, em função da pandemia da COVID-19 foi implementada as **Palestras Virtuais** a qual concentrou 95,23% dos atendimentos em 2020 mudando significativamente o cenário anterior.

Figura 1 - Evolução 20016-2020 da Participação de Atendimentos

Fonte: PROEX/PLANETÁRIO UEPA, 2020.

Considerando o ano de 2016 como base, observa-se crescimentos expressivos ao longo do período de 2017 a 2020, nos três anos iniciais do quadriênio o crescimento médio foi 102,78% e fechou o período com 188,40%. Foram 3 anos atendendo o dobro de 2016 e no último ano o público quintuplicou em função das Palestras Virtuais, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2- Atendimentos no CCPP

Fonte: PROEX/PLANETÁRIO UEPA, 2020.

Excluindo a singularidade do exercício de 2020 relativa a categoria **Palestras Virtuais**, pode-se verificar, na Figura 3, que a categoria **Ações** apresentou crescimento consistente da ordem de 200% no período de 2017-2019, o que permite inferir que houve um crescimento orgânico nesta categoria.

Figura 3 - Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2020

Fonte: PROEX/PLANETÁRIO UEPA, 2020.

Outro importante dispositivo que a UEPA dispõe por meio da PROEX é o Núcleo de Arte e Cultura (NAC), no período 2017-2020 o NAC apresentou o acumulado de 33.188 atendimentos, o que perfaz uma média anual de 8.297 correspondendo a um taxa de crescimento médio de 24,41% em relação a 2016.

Figura 4 - Atendimentos Núcleo de Arte e Cultura UEPA 2016-2020

Fonte: NAC/UEPA, 2020.

Outros programas e projetos gerenciados diretamente pela equipe da PROEX bem como, pelo Núcleo de Desporto do Campus de Educação Física são ações de extensão

categorizados como UEPA nas comunidades, Campus Avançado, Chamada de extensão, Ações de extensão, Liceu da Música de Bragança, Projetos Institucionalizados. Estes atenderam no período de 2017-2020 um total de 83.917 pessoas, apresentando uma média anual de 20.979 pessoas e um crescimento relativo a 2016 de 114,62%, a Figura 5 mostra série histórica da síntese de atendimentos destes programas e projetos.

Figura 5 - Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA 2017-2020 com relação 2016

Fonte: PROEX/ UEPA, 2020.

O público de 83.917 pessoas atendidas no período de 2017-2020, apresentou prevalência nos Projetos Institucionais (28,7%), seguido das ações Uepa nas Comunidades (19,3%) e Outras Ações (15,3%), Ações de Extensão, Campus Avançado e Liceu da Música de Bragança apresentaram participações bem próximas em torno de 12% e no final tem-se as Chamadas de extensão com apenas 1%, conforme pode ser observado na Figura 6.

Figura 6 - Distribuição das 83.917 pessoas atendidas de 2017-2020 por Ações de Extensão

Fonte: PROEX/ UEPA, 2020.

Destacam-se nesta distribuição as ações do Liceu da Música de Bragança, com atendimento de 10.021 pessoas por meio de *live* musical, tendo alcançado um relevante crescimento de 4.672% em relação ao ano de 2019. E a Ação Uepa nas comunidades, com 8.483 pessoas atendidas, gerando um crescimento de 227% em comparação ao ano passado e 53% a mais que o ano de 2016.

Nos programas Campus Avançado, Projetos Institucionalizados, Chamada de Extensão e Outros foram implementados 370 projetos de extensão no período de 2017-2020, perfazendo uma média de 92,5 projetos anos, o que imprime um fator de crescimento médio anual de 81,37% em relação a 2016. A Figura 7 mostra a série histórica da síntese do número destes projetos e a relação com 2016.

Figura 7 - - Projetos de Extensão Implementados no período de 2017-2020 com relação 2016

Fonte: PROEX/ UEPA, 2020.

2 - SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE

A UEPA, por meio do Centro de Saúde Escola do Marco (CSE-Marco) e seus Anexos, vinculados administrativamente ao CCBS, oferta serviços de atendimento básico e especializado de Saúde à sociedade paraense, sendo cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar ações e serviços assistenciais da Atenção Básica, voltada para a Saúde da Mulher, da Criança e do Idoso. A quantidade de procedimentos realizados pelo CSE-Marco e seus Anexos totalizou 1.270.478 procedimentos no período de 2017-2020, perfazendo uma média anual de 317.620 procedimentos, conforme pode ser observado na Figura 8. Considerando a grosso modo que se faz três procedimentos anuais por pessoa, tem-se aproximadamente 105.873 pessoas atendidas, correspondendo a 7,09% da população de Belém (estimativa IBGE 2019: 1.492.745 habitantes)¹.

¹ POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTIMATIVAS PARA O TCU - BELÉM
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/poptpa.def>

Figura 8 - Número de Procedimentos no período de 2017-2020 com relação 2016

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, 2020.

O comparativo da média do período de 2017-2020 em relação a 2016 mostra uma queda de 35,33%. Quando estratificada por unidade de atendimento identifica-se (1) redução expressiva de 70,15% na unidade Laboratório explicada pela redução em 2017 do teste do pezinho de 229 mil para 120 mil e depois a total retirada do procedimento; e (2) o significativo crescimento do número de procedimentos realizados pela unidade UEAFTO da ordem de 58,93%, conforme pode ser verificado na Figura 9.

Figura 9- Média de Procedimentos de 2017-2020 com relação 2016 por Unidade de Atendimento

2016	Média 2017-2020	Variação
491.174 Média 2017-2020	-35,33%	
142.515 Centro Saúde Escola	-18,94%	
254.134 Laboratório	-70,15%	
68.243 UEAFTO	58,93%	
17.654 Unidade de Referência	-35,48%	
8.628 Dermatologia	-26,07%	

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, 2020.

94,5% dos 1.270.478 procedimentos realizados no período de 2017-2020 concentraram-se no Centro Saude Escola (36,4%), UEAFTO (34,2%) e Laboratório (23,9%), segundo a Figura 10.

Figura 10 - Total de Procedimentos no Período de 2017-2020 Segundo as Unidades

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, 2020.

Anexos

Tabela 1- Atendimentos do Planetário UEPA 2016-2020

Atendimentos	2016	2017	2018	2019	2020
Ações	8.010	15.986	21.844	20.709	415
Sessões Escolares	5.112	9.721	8.749	8.562	1.322
Cúpula	1.564	2.786	2.409	3.035	1.000
Centro de Ciências	746	2.093	2.126	2.782	991
Planetário Móvel	1.969	2.743	708	1.602	83
Planetário Virtual 2D	0	0	0	0	713
Palestras Virtuais	0	0	0	0	90.359
TOTAL	17.401	33.329	35.836	36.690	94.883

Fonte: PROEX/PLANETÁRIO UEPA, 2020.

Tabela 2 - Pessoas Atendidas nas Ações de Extensão UEPA - 2020

AÇÃO DE EXTENSÃO	2016	2017	2018	2019	2020
UEPA nas comunidades	5.543	4.214	929	2.593	8.483
Campus Avançado	1.040	2.166	5.671	2.011	
Chamada de extensão				350	475
Ações de extensão				4.938	5.000
Liceu da Música de Bragança				210	10.021
Projetos Institucionalizados	3.192	4.784	11.961	1.412	5.899
Outras		342	8236	671	3.551
TOTAL	9.775	11.506	26.797	12.185	33.429

Fonte: PROEX/ UEPA, 2020.

Tabela 3- Quantidade de Projetos de Extensão Implementados 2016-2020

PROGRAMA	QTDE PROJETOS EXTENSÃO				
	2016	2017	2018	2019	2020
Campus Avançado	20	25	56	38	0
Projetos Institucionalizados	31	40	132	16	1
Chamada de Extensão	-	-	-	2	2
Outros	-	-	55	-	3
TOTAL	51	65	243	56	6

Fonte: PROEX/ UEPA, 2020

Tabela 4- Total de Procedimentos Realizados Segundo a Unidade 2016-2020

Unidades	2016	2017	2018	2019	2020
CENTRO SAÚDE ESCOLA	142515	214326	99263	103782	44738
UEAFTO	68243	154083	103933	118628	57292
UNIDADE DE REFERÊNCIA	17654	20735	9650	10906	4270
DERMATOLOGIA	8628	9469	4220	7386	4440
LABORATÓRIO	254134	136571	37834	74033	55020
TOTAL	491.174	535.184	254.900	314.735	165.760

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, 2020

Tabela 5- Procedimentos Realizados no Centro Saúde Escola do Marco e Anexos 2016 -2019

Unidades	Programa	2016	2017	2018	2019	2020
	Clínica Médica	10.606	17.701	9.791	7.784	2.837
	Crescimento e Desenvolvimento	751	-	1.132	1.176	
	Diabetes	818	2.078	1.150	977	309
	Doença Mental	2.305	5.374	105	201	27
	Enfermagem	14.405	22.048	9.531	10.938	4.840
	Fonoaudiologia	684	706	512	751	201
	Ginecologia	7.505	12.751	7.626	5.609	2.161
	Hanseníase	645	2884	256	296	149
	Hipertensão	5.646	5.114	1.033	1.266	267
	Nutrição	5.463	7.368	5.363	4.891	1.886
	Odontologia	13.497	10.811	5.661	7.217	1.368
	PCCU	1.490	3.195		-	
	Pediatria	10.930	16.353	8.807	7.893	2.768
	PPD	36	-		-	
	Puericultura					286
	Psicologia	3.433	4.204	2.557	1.665	333
	Serviço Social	4.977	9.224	2.884	2.515	1.113
	Tec. de Enfermagem	57.353	88.999	40.856	47.598	24.195
	Terapia Ocupacional	618	87	199	232	39
	Teste Rápido Hepatite C	118	-	246	407	379
	Teste Rápido Hepatite B			119	203	314
	Teste Rápido Hiv	297	-	363	503	383
	Teste Rápido Sífilis	250	-	321	412	288
	Tuberculose	688	5429	751	1.248	595

Centro Saúde Escola

Unidades	Programa	2016	2017	2018	2019	2020
SUBTOTAL		142.515	214.326	99.263	103.782	44.738
UEAFTO	Assistente Social	904	-	1494	1.279	2.432
	Fisioterapia	24389	46.201	31.023	28.084	
	Fisioterapia Procedimentos	27224	87.742	42.720	63.788	36.188
	Fonoaudiologia	2637	2.262	3.357	3.078	4.571
	Neurologia	737	-	1.579	1.209	588
	Psicologia	1897	-	4.126	3.837	4.100
	Psiquiatra	1003	-	1.041	1.036	649
	Ter. Ocupacional	9452	17.878	18.493	11.817	3.836
	Ter. Ocupacional CER II				4.500	4.822
	Nutricionista					102
Sociólogo					4	
SUBTOTAL		68.243	154.083	103.833	118.628	57.292
Unidade de Referência	Cardiologia Consulta	2706	3.203	1.867	2.184	889
	Cardiologia Procedimento	2048	3.099	960	1.104	188
	Endocrinologia	2021	996	1.420	1.995	636
	Geriatra	69	-	36	42	77
	Hepatologista	633	-	314	212	291
	Mastologista	1213	939	144	137	48
	Nefrologia	24	-	39	15	0
	Neurologia	145	279	111	174	179
	Gastroenterologia		-	140	102	23
	Oftalmologista	0	2639		-	
	Ortopedia	3499	4.341	1.934	2.156	881
	Otorrinolaringologista	3832	4.651	1.778	2.596	942
	Pneumologia	18	0	254	73	21
	Reumatologista	179	-	380	116	95
	Ultrassom	1267	588	272	-	0
	SUBTOTAL		17.654	20.735	9.649	10.906
Dermatologia	Biópsia Dermatologia	509	474	250	395	247
	Dermatologia	8119	8.995	3.970	6.991	4.193
SUBTOTAL		8.628	9.469	4.220	7.386	4.440
Laboratório	Bioquímico	24.943	16.419	37.482	73.284	54.869
	Teste do Suor		-	352	749	151
	Pezinho	229.191	120.152	0	-	-
SUBTOTAL		254.134	136.571	37.834	74.033	55.020
TOTAL		491.174	535.184	254.799	314.735	165.760

Fonte: CSE/MARCO/ UEPA, 2020.

